

O'QUVCHILARNI IJODKORLIGINI RIVOJLANTIRISHDA SCRATCH DASTURINING IMKONIYATLARI

Djumoboyeva Yanglish Egamnazarovna
Guliston davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Zamonaviy jamiyatda axborot texnologiyalaridan foydalanish inson faoliyatining deyarli barcha sohalarida zarur bo'lib qolmoqda. Ushbu texnologiyalar ko'nikmalarini maktabda o'zlashtirish asosan o'quvchilarning kasb-hunar ta'limi istiqbollari belgilaydi.

Axborot texnologiyalaridan foydalanish bu - o'qituvchining rolini yangilash, uning bilim va tajribasini yangi vositalar bilan uzata olishga tayyorligidir. O'qitishda turli xil manbalardan foydalanishga imkon beruvchi Internet aloqasi tobora ommalashib bormoqda. Internet bilan ishlashda turli tanlovlarda, viktorinalarda, olimpiadalarda qatnashish mumkin bo'ladi. Internet-resurslardan foydalanish fan o'qituvchisidan kasbiy faoliyatini o'zgartirishni talab qiladi. Internet-resurslardan foydalanish ham bir o'ziga xos qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Turli saytlardan olingan ma'lumotlar har doim ham ishonchli emas, shuning uchun ularni bir necha bor tekshirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Scratch dasturi juda ko'p platforma mahsulotidir, ya'ni Windows, Linux va Mac operatsion tizimlari bilan kompyuterga o'rnatilishi mumkin. Dastur bolalar va o'smirlar uchun mo'ljallangan, ammo kattalar uni ishlatishi mumkin. Muhitda siz o'ynashingiz, taqdimot, multfilm, interaktiv darslik va asosiy dastur yaratishingiz mumkin. Scratch interfeysi juda oddiy, ilovada ishlash asoslarini o'rganish uzoq davom etmaydi. Yaqinda 2.0 versiyasi mashhurlikka erishdi, ammo endi u Scratch 2.0 ning yanada qulay versiyasi bilan almashtirildi, ular 3.0 versiyaning takomillashtirilganligi, juda o'zgartirilgan interfeys va yangi xususiyatlar bilan chiqarishni va'da qilmoqdalar. "Scratch dasturlash muhitida ishlash" uslubiy ko'rsatmasi Scratch dasturlash muhitida ishlash asoslari bo'yicha mavzulardan iborat. Bundan tashqari, ushbu uslubiy ko'rsatma o'quvchilarni dasturiy paradigmalarning (tizimli, obyektga yo'naltirilgan, voqea) ba'zi printsiplari bilan tanishtiradi.

Scratch dasturlash muhitida ishlash" uslubiy ko'rsatmasida quyidagilar ko'rib chiqiladi:

- Scratch dasturlash muhitining interfeysini tashkil etish; obyekt (Sprayt) dasturining kontseptsiyasi; koordinata tizimi va harakat yo'nalishi;
- davrlar va shartli operatorlar; buyruqlarni ketma-ket va parallel bajarish; obyekt xususiyatlarini o'zgartirish;
- dasturni amalga oshirishning voqealari, interaktivligi va muloqot rejimi;
- o'zgaruvchilar va tasodifiy sonlar generatoridan foydalanish;
- ish sohasi chizilgan dasturlarni tuzish;
- obyektlar va obyekt kutubxonalarini yaratish va o'zgartirish;
- sahnani o'zgartirish;

Buyruqlar va interfeys tili rus tilidadir. Scratch — 2.0 dastur versiyasi. Ushbu uslubiy ko'rsatmani tashkil etuvchi materiallar GNU FDL litsenziyasi asosida qo'llaniladi. Uslubiy ko'rsatmada o'zgarimas bo'limlar mavjud. Uslubiy ko'rsatmaning topilgan nomlar tegishli egalarining savdo belgilari bo'lishi mumkin. <https://scratchet.top/>

To'qizinchi sinfda matematikada o'quvchilar ba'zi qiyinroq amallarni bajara boshlaydilar. Agar biz uchun shunchalik oddiy bo'lsa, unda ular uchun qiyinroq bo'ladi.

Hamma obyekt yaxshi bo'lib tuyuladi, ammo bu oddiy qoidalar bilan bog'liq xatolar hayratlanarli uzoq davom etadi. Bunday vaziyatda mashq qilish kerak. Shunday qilib - sizga simulyator kerak. Shuning uchun biz uni dasturlashtirdik. Simulyatorning mohiyati, menimcha, uslubiy ko'rsatmaning boshidagi rasmdan aniq - mushuk o'rnak ko'rsatdi va bizning vazifamiz uni to'g'ri hal qilishdir. Scratch dasturlash muhiti bolalarga o'zlarining animatsion va interfaol loyihalarini yaratishga imkon beradi: o'yinlar, multfilmlar va boshqa asarlar. Ularni asta-sekin Internetda shakllanayotgan xalqaro muhitda almashish mumkin. Scratch markazida logotip tilining an'anasi yotadi. Agar logotip, shuningdek uning agent-kaplumbağasi eslatib o'tilsa, ushbu dastur haqida tushuncha bermasa, Logo tamoyillari asosida ishlaydigan Lego konstruktorini eslang. Scratch muhitida individual bloklardan (dastur bloklari) foydalanuvchi o'z multimedia loyihasini Lego bloklaridan qilingan qurilish bilan bir xil tarzda yig'adi. Oddiy shakl, hatto eng kichigiga ham dasturlash bilan shug'ullanib, qiziqarli o'yinni o'rganishga imkon beradi.

Scratch - bu o'quvchilarga o'zlarining animatsion va interfaol hikoyalari, taqdimotlari, modellari, o'yinlari va boshqa asarlarini yaratishga imkon beradigan yangi dasturiy muhit. Ushbu asarlar asta-sekin Internetda shakllanayotgan xalqaro muhitda almashinishi mumkin.

Scratch logotip tili va lego logotipi an'alariga asoslanadi. Ehtimol, Rossiyada hamma ham logotip va uning ijro etuvchi agenti Turtle tilini bilmaydi, lekin Lego dizaynerlari hamma obyektini bilishadi. Scratch, Lego bloklari uchun metafora ishlatadi, undan eng kichik bolalar ham eng oddiy dizaynlarni yig'ishlari mumkin. Ammo kichikdan boshlab, siz qurishingiz va dasturlash qobiliyatingizni yanada rivojlantirishingiz va kengaytirishingiz mumkin. Scratch 8 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan o'spirinlar o'zlari undan foydalanishlari uchun maxsus yaratilgan. Ushbu yangi texnologik muhit ularga kompyuter ijodida o'zlarini ifoda etish imkoniyatini beradi.

Scratch maktab o'quvchilariga dasturlashni o'qitish uchun yangi o'quv muhiti sifatida ishlab chiqilgan. Scratch-da siz filmlar yaratishingiz, turli xil obyektlar bilan o'ynashingiz, tashqi ko'rinishingizni o'zgartirishingiz, ularni ekran atrofida siljitishingiz va obyektlar o'rtasidagi o'zaro ta'sir shakllarini o'rnatishingiz mumkin. Bu obyektga yo'naltirilgan muhit bo'lib, unda dastur bloklari turli rangdagi bloklardan yig'ilgan. Lego dizaynerlari kabi bir xil rangdagi jamoalarning bloklaridan yig'iladi. Oddiy buyruqlarning bajarilishi natijasida turli xil xususiyatlarga ega bo'lgan ko'plab obyektlar o'zaro ta'sir qiladigan murakkab model ishlab chiqilishi mumkin. Dasturlashning boshlang'ich darajasi shunchalik sodda va osonki, Scratch nafaqat katta yoshdagi, balki kichik o'quvchilar uchun ham o'quv vositasi sifatida qabul qilinadi.

O'quvchilarga quyidagi nazorat savollari beriladi natijada savol-javob qilinib baholanadi.

1. Qanday ijodkorlikka yo'naltiruvchi dasturlar amaliy dasturlarni bilasiz.
3. Scratch dasturi ishlash prinsipi haqida so'zlab bering.
2. Scratch dasturi imkoniyatlaridan foydalanib Informatika va AT fanidan mantiqiy fikrlashni oshirishga yo'naltirilgan o'yinlar hosil qiling.

Xulosa, hozirgi kunning talabiga javob bera oladigan, har tomonlama bilimli, ko'p qirrali, yangiliklarni o'zlashtira oladigan va hayotga tatbiq eta oladigan va darsda AKTdan foydalana oladigan, o'qituvchi zamonaviy o'qituvchidir. Bunday o'qituvchilar yangi O'zbekistonning barkamol avlodi tarbiyasi yo'lida mas'ulligini unutmagan holda jo'shqinlikda faoliyat yuritadi.

Foydalanilgan adabiyotlar va internet resurslari:

1. Ishmuhamedov R.J. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari. – T.:Nizomiy nomidagi TDPU, 2004, 2008 (qayta nashr). – 44 b.

2. Kamoliddinova D.T.. “Informatika va axborot texnologiyalari”. Umumiy o'rta ta'lim maktablari 5-sinfi uchun darslik. T: “Tasvir”, 2020 y. -112 b.

Internet resurslari:

1. <http://www.scratch.mit.edu.com>
2. <https://www.uzedu.uz>
3. <https://justrust.ru/uz/yazyki-programmirovaniya-ponyatie-klassifikaciya-vidy-yazyk/>
4. <https://www.robocontest.uz>